

№ 6

27.09.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Зулунув Равшанбек Маматович

*Ферганский филиал Ташкентского университета
информационных технологий, доцент*

Абдукодиров Абдулхай Абдулализ угли

*Ферганский филиал Ташкентского университета
информационных технологий, студент*

Аннотация. Внедрение технологий искусственного интеллекта требует от общества соответствующей подготовки. В статье рассматриваются этические, нравственные и правовые вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые технологии, безопасность, робототехника.

ETHICAL AND LEGAL ASPECTS OF IMPLEMENTING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Zulunov Ravshanbek Mamatovich

*Fergana branch of Tashkent University of Information
Technologies, associate professor*

Abdukodirov Abdulkhay Abdulaliz ugli

*Fergana branch of Tashkent University of Information
Technologies, student*

Abstract. The introduction of artificial intelligence technologies requires appropriate preparation from the society. The article deals with ethical, moral and legal issues of introducing artificial intelligence technologies.

Keywords: artificial intelligence, digital technologies, security, robotics.

Введение. Искусственный интеллект (ИИ) занимает центральное место в экономических стратегиях многих стран, что, вероятно, неудивительно, поскольку ИИ является одной из определяющих технологий четвертой промышленной революции. Зарождающееся регулирование ИИ во всем мире сегодня характеризуется мягкими подходами, направленными

либо на стимулирование инноваций в производственном или цифровом секторах, либо на поощрение прорывных исследований. Этические последствия ИИ либо регулируются специальными кодексами ИИ в компаниях, занимающихся корпоративной социальной ответственностью, либо в исследовательских институтах (частных или государственных), занимающихся этическими исследованиями и инновациями, либо вообще не регулируются. Эти этические кодексы ИИ официально не проверяются какой-либо государственной администрацией и не требуются по закону, поэтому трудно оценить качество и эффективность таких кодексов в минимизации негативных последствий ИИ.

На технологической конференции Web Summit в Португалии в ноябре 2017 года физик Стивен Хокинг сказал: «ИИ может стать крупнейшим событием в истории нашей цивилизации, или самым худшим. Таким образом, мы не можем знать, будет ли ИИ бесконечно помогать нам, или он будет игнорировать человечество и оттеснять на второй план, или, возможно, уничтожит его. Если мы не научимся готовиться к потенциальным рискам и избегать их, ИИ может стать худшим событием в истории нашей цивилизации. Он таит в себе опасности, такие как мощное автономное оружие или новые способы угнетения меньшинством большинства. Это может привести к серьезным потрясениям в нашей экономике. Я верю, что мы можем создать ИИ на благо мира. Что он может работать в гармонии с нами. Нам просто нужно знать об опасностях, выявлять их, использовать наилучшую возможную практику и управление и заранее готовиться к их последствиям.»

Материалы и методы. В статье о том, как регулировать риски, связанные с исследованиями и технологиями представлены инструменты регулирования, которые могут помочь сдерживать виды рисков на этапе исследований, на которые Хокинг ссылается выше, задав два фундаментальных вопроса:

- Информированы ли власти о том, что происходит в области исследований?
- Уполномочены ли органы расследовать риски, связанные с исследованиями, и принимать меры по сдерживанию рисков?

В отношении первого вопроса регулирующим органам рекомендуется рассмотреть отчет 26 экспертов «Злонамеренное использование ИИ» за февраль 2018 года о последствиях для безопасности новых технологий, таких как ИИ. В этом отчете представлен хороший обзор потенциальных угроз безопасности, связанных со злонамеренным использованием ИИ, с акцентом на виды атак, которые мы, вероятно, увидим в ближайшее время, если не будут разработаны адекватные средства защиты. Некоторые из связанных с безопасностью свойств ИИ включают в себя:

- его двойное назначение (военное или невоенное);

- как его эффективность, так и масштабируемость;
- превышение человеческих возможностей;
- его анонимность и психологическая дистанция;
- ее новые не устранённые уязвимости.

Результаты. Угрозы, создаваемые злонамеренным использованием ИИ, могут повлиять на нашу цифровую безопасность, физическую безопасность и политическую безопасность. Примеры которых включают:

- Цифровые: преступники обучают машины взламывать жертв или использовать социальную инженерию в масштабах, превышающих те, что люди делают сейчас, например, злоумышленники могут управлять рядом (возможно, десятками или сотнями, а не тысячами) поддельных учетных записей электронной почты, чтобы вымогать деньги у жертв, но ИИ управлять миллионами учетных записей электронной почты и вымогать гораздо больше жертв.
- Физические: негосударственные субъекты используют в качестве оружия потребительские дроны или потребительских роботов.
- Политические: слежка, профилирование и репрессии, направленные на устранение конфиденциальности, или с помощью автоматизированных и целенаправленных кампаний по дезинформации, таких как описанные в статье Howtoregulate «Противодействие фейковым новостям».

Не существует согласованного определения искусственного интеллекта среди экспертов по ИИ в промышленности, в законодательстве или в разработке политики. Конечно, в различных определениях есть общие элементы, такие как цифровые технологии, интеллект, системы, обучение, рассуждения и компьютерная программа. Также спорно, что считать ИИ, а что нет, например, то, что было ИИ 10-15 лет назад, сегодня не считается ИИ. Это показывает, как быстро адаптируется область ИИ. Хотя общепринятого определения ИИ не существует, его характеристики двойного назначения широко признаны, причем один комментатор заметил, что «усовершенствования ИИ для хороших парней также являются достижениями для плохих парней».

Очевидно, что первая задача регулирующих органов состоит в том, чтобы дать определение ИИ и, исходя из этого, определить сферу регулирования. Разработка как определения, так и области применения требует технологических знаний об ИИ, поэтому эксперты по ИИ и регулирующие органы должны работать вместе. Регулирующий орган должен иметь хорошее представление о текущем технологическом состоянии ИИ, чтобы не недооценивать возможности ИИ и не переоценивать будущее. Отмечая акцент на нормативных подходах к

минимизации вреда ИИ, будет использоваться определение из отчета «Злонамеренное использование ИИ».

ИИ относится к использованию цифровых технологий для создания систем, способных выполнять задачи, которые, как обычно считается, требуют интеллекта. Машинное обучение по-разному характеризуется как подполе ИИ или как отдельная область и относится к разработке цифровых систем, которые улучшают свою производительность при выполнении заданной задачи с течением времени благодаря опыту.

Обсуждение. Стремясь дать определение ИИ, регулирующий орган или, что более важно, общественность в целом должны подумать о том, чего они хотят от ИИ? ИИ обещает решить многие из самых сложных мировых проблем, потому что ИИ способен анализировать огромное количество данных, чтобы прийти к хорошо аргументированному решению. В Японии наблюдается снижение рождаемости и старение населения. Он вкладывает большие средства в роботов, которым нужен ИИ для работы, решения проблем ухода за престарелыми, решения проблем мобильности и т. д. Это поднимает вопрос о том, что ИИ не должен делать, если ИИ будет разрешено убивать (это происходит в ограниченной форме сейчас, хотя окончательное решение об убийстве принимает человек-оператор с помощью дрона), должен ли ИИ заботиться о наших детях и стариках? Главное агентство Великобритании по финансированию исследований в области технических и физических наук, Совет по исследованиям в области инженерных и физических наук, разработало Принципы робототехники, принцип 4 гласит, что «Роботы - это искусственные артефакты. Они не должны быть разработаны таким образом, чтобы обманывать уязвимых пользователей; вместо этого их машинная природа должна быть прозрачной».

Как правило, промышленность предпочитает нерегулируемый ландшафт, а когда дело доходит до технологий, широко распространено мнение, что чрезмерное регулирование душит инновации. В индустрии искусственного интеллекта ситуация в значительной степени нерегулируемая, и большая часть официальных правительственных постановлений сосредоточена на финансировании для продвижения инноваций и внедрения приложений искусственного интеллекта. Конечно, некоторые государственные законы, касающиеся конфиденциальности, защиты данных, кибербезопасности, ответственности и безопасности продуктов, хотя и не обязательно разрабатываются с учетом ИИ, в определенной степени регулируют разработку ИИ. С точки зрения этического развития и применения ИИ это в основном регулируется в виде кодексов поведения и документов типа корпоративного управления. Безусловно, индустрия ИИ заслуживает похвалы за этический подход к разработке ИИ, многие лидеры в области исследований и отрасли ИИ,

похоже, внимательно относятся к этическим проблемам, которые могут частично объяснить высокий уровень недоверия потребителей к ИИ. Время покажет, будет ли распространение этических кодексов и стандартов достаточным для снижения рисков, связанных с ИИ, но некоторые эксперты в области права считают, что там, где приложения ИИ влияют на права человека, требуется законодательство для защиты этих прав человека.

Заключение. Компанией Wellcome Trust был выпущен недавний отчет об ИИ в здравоохранении, в котором исследуется, как давние принципы медицинской этики применяются в этом новом мире технологических инноваций. В отчете поднимаются важные этические, социальные и политические проблемы, некоторые из которых требуют принятия регулирующих мер, например, что означает «обязанность соблюдать осторожность» применительно к тем, кто разрабатывает алгоритмы для использования в здравоохранении и медицинских исследованиях? Эта проблема подчеркивает важность того, чтобы окончательное медицинское решение принимал человек, который может принимать участие ИИ, но правила или, возможно, профессиональные медицинские кодексы должны требовать, чтобы практикующие врачи понимали причины, лежащие в основе рекомендаций ИИ.

Что касается вопроса безопасности продуктов ИИ с мобильностью, должны существовать некоторые юридически обязательные правила, чтобы гарантировать наличие уровня кибербезопасности для предотвращения взлома и захвата этого мобильного продукта ИИ в злонамеренных целях. Сингапур недавно завершил обновление своего законодательства о кибербезопасности и определил определенные организации (известные как учреждения критической инфраструктуры) как требующие более высокого уровня кибербезопасности и стандартов для тестирования своих систем.

Уже существует законодательство, влияющее на злонамеренное использование ИИ, например, законы о конфиденциальности данных, законы о кибербезопасности, ответственность за качество продукции и международное гуманитарное право, касающееся комбатантов и т. д. Эти законы не были приняты с учетом ИИ. и поэтому степень, в которой существующих законов достаточно для регулирования негативных последствий ИИ, трудно оценить, не изучив эти законы. Япония и Сингапур являются примерами стран, которые пересматривают свои существующие законы, чтобы определить, соответствуют ли они ИИ.

Еще одна проблема, связанная с существующими законами, связана с их определениями. Достаточно ли существующих правовых определений в отношении ответственности и ответственности во всех приложениях ИИ? Хотя не было исследовано, в какой степени суды выносили решения, если они вообще принимали решения по вопросам ответственности за автономные решения систем ИИ, было бы неудовлетворительно подходить

к ответственности ИИ таким образом, не говоря уже о задержки для пострадавших. Существует также проблема «черного ящика» ИИ, из-за которого решения, принимаемые ИИ, либо неизвестны, либо трудно различимы, что имеет значение для вопросов предсказуемости при принятии решений по искам об ответственности. Однако эта проблема может решиться сама собой в будущем, поскольку международные исследователи недавно научили ИИ обосновывать свои доводы и указывать на доказательства при принятии решения.

Специальный комитет Палаты лордов Великобритании по искусственному интеллекту обратился в Леверхалмский центр будущего разведки Кембриджского университета с вопросом о том, не следует ли финансировать некоторые исследования в области искусственного интеллекта. Было предложено не публиковать очень небольшой процент (около 1%) исследований ИИ, касающихся приложений с высоким риском неправильного использования, на том основании, что риски перевешивают преимущества. Комитет рекомендовал, чтобы университеты и исследовательские советы, предоставляющие гранты и финансирование исследователям ИИ, настаивали на том, чтобы заявки на получение таких денег демонстрировали осведомленность о последствиях исследования и о том, как оно может быть использовано не по назначению, а также включали подробные сведения о шагах, которые будут предприняты для предотвращения такого неправомерного использования до того, как будет предоставлено какое-либо финансирование. Эта рекомендация, безусловно, полезна для государственных денег, но ее может быть трудно реализовать в отношении частных денег.

На международном и наднациональном уровне ИИ регулируется системой норм и стандартов, а не формальной нормативно-правовой базой. Недавний пример эффективности этих норм произошел после бойкота исследователями ИИ из почти 30 стран лаборатории Университета Южной Кореи, Корейского передового института науки и технологий (KAIST) и его партнера, производителя оборонной продукции Hanwha Systems. Исследователи заявили, что не будут сотрудничать с университетом или принимать посетителей из лаборатории из-за статьи в Korea Times, в которой лаборатория описывается как «участвующая в глобальном соревновании по разработке автономного оружия». После бойкота президент лаборатории подтвердил, что «как академическое учреждение мы очень высоко ценим права человека и этические стандарты. Я еще раз подтверждаю, что KAIST не будет проводить никаких исследований, противоречащих человеческому достоинству, включая автономное оружие, не имеющее реального контроля со стороны человека».

Литература:

1. R. Zulunov. Preparing the educational process for the era of artificial intelligence. The journal of integrated education and research, Volume 1, issue 4, September 2022, p.261-263.
2. R. Zulunov. Use of artificial intelligence technologies in the educational process. Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS), Volume 3, Issue 10, Oct., 2022, p. 764-770.
3. Р. Зулунов, Подготовка образовательного процесса к эпохе искусственного интеллекта. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 2022, Oct., 11, p. 81-83.
4. Р. Зулунов. Что такое искусственный интеллект и как он работает. Ta'lim_fidoyilari, 2022 noyabr 1 qism, 149-153 b.
5. R. Zulunov. Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llanilishi. Xorazm Ma'mun akademiyasi habarnomasi, 11/3 2022, 163-166 b.
6. Р. Зулунов, А.Тиллаволдиев. Использование технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 2022, v.12, Nov, p.137-142.
7. R. Zulunov, D.Irmatova. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish. The journal of integrated education and research, 1(6), November 2022, p.53-56.
8. R. Zulunov, A. Tadjibaeva. Blended learning in higher education using LMS Moodle. Образовательный процесс, 2019, 5 (16), p. 5-9.
9. R.Zulunov, S.Xadjyev. Mifologiyadan mashinali o'rganishgacha: sun'iy intellekt tarixi. Tafakkur manzili, 2022 dekabr, 1 qism, 16-19 b.
10. R.Zulunov., M.Mahmudova. Sun'iy intellektning insoniyat faoliyatida tutgan o'rni va neyrokibernetika sohasi. The journal of Integrated Education and Research, December 2022, 1(7), 2-7 b.
11. R.Zulunov. Artificial intelligence forms, approaches and implementation problems. Publishing House "Baltija Publishing", 2023/2/16, p.355-360.
12. R.Zulunov., B.Soliev. Importance of Python language in development of artificial intelligence. Потомки Аль-Фаргани, 2023, 1(1), 7-12 b.
13. R.Zulunov., Z. Ermatova. Python va Tensorflow yordamida sun'iy intellekt dasturini yaratish texnologiyasi. Journal of Integrated Education and Research, 2023, 2(3), 53-56.
14. R.Zulunov, S.Xadjyev. "Staff Incentives Based on Kpi Principles." Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. 2023. – Т. 17. – р. 101-105.
15. Р.Зулунов, М.Махмудова. Технологии Искусственного Интеллекта и Нейрокибернетики. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 2023, Т.17, с. 90-93.
16. Р.Зулунов, Д.Ирматова, Х.Гоипова. Исследование и создание программного обеспечения алгоритма расчета показателей оценки управления инновационной деятельностью. Journal of Integrated Education and Research, 2023, 2(5), 54-58.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.